

HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PRILAKU PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI I BANGILAN

Sri Sundari dan Sholikin
Prodi Administrasi Pendidikan FKIP

ABSTRAK

Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat Terhadap Peningkatan Perilaku Peserta Didik Di SMP Negeri I Bangilan Tahun Pelajaran 2015/2016, hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terjalannya hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat dan peningkatan prilaku yang positif peserta didik.

Kajian pustaka 1) Hubungan sekolah dengan Masyarakat, 2) Kajian Pengaruh masyarakat terhadap Sekolah, 3) Peningkatan prilaku Peserta didik, 4) Jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat, 5) Peningkatan Prilaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah: 1) Metode Studi Kasus 2) Jenis penelitian Study Lapangan, 3) Populasi, Sampel dan Sumber data adalah : Profil sekolah, 4) Teknik Sampling Stratified Proportional , 5) Analisa Data.

Kesimpulan, bahwa antara Sekolah dengan Masyarakat, perlu adanya hubungan yang intensif untuk dapat meningkatkan perilaku peserta didik.

Kata Kunci: Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat, Peningkatan Perilaku

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan Sekolah dengan masyarakat salah satu bidang garapan administrasi pendidikan. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya). Istilah “sekolah” merupakan konsep yang luas, yang mencakup lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal sedangkan istilah “masyarakat” merupakan konsep yang mengacu kepada semua individu, kelompok, lembaga atau organisasi yang berada diluar sekolah sebagai lembaga pendidikan. Masyarakat yang bersifat kompleks, terdiri dari berbagai macam tingkatan masyarakat yang saling melengkapi (over lapping) dan bersifat unik, sebagai akibat latar belakang dimensi budaya yang beraneka ragam hasil penelitian menunjukkan, betapa penting dan perlunya program sekolah selalu menghayati adanya hubungan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat.

Mulyasa (2007:50) menyatakan hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Filsafat pendidikan pancasila,

Muhammad Noor Syam, dalam bukunya filsafat pendidikan dan dasar filsafat pendidikan pancasila, bersifat korelatif, bahkan seperti telur dengan ayam. Masyarakat maju karena pendidikan dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula. (Hasbullah, 2006:96)

Sementara itu Sanafiah Faisal mengemukakan bahwa hubungan antara sekolah (pendidikan) dengan masyarakat, bisa dilihat dari :

1. Sekolah sebagai patner masyarakat didalam melaksanakan fungsi pendidikan dalam konteks ini, berarti keduanya yaitu sekolah dan masyarakat dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang

potensial dan mempunyai hubungan yang fungsional.

2. Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. (Hasbullah, 2006:96)

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hubungan sekolah dengan masyarakat

2.1.1. Pengertian sekolah dengan masyarakat

Peserta didik di sekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan, yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu. Dalam kehidupan tersebut dan terjadi pergaulan, seperti hubungan sosial tertentu. (Saiful Bahri Djamarra, 1994:253)

Lingkungan sosial di luar sekolah ternyata dari sisi yang lain kehidupan akan mendatangkan problem tersendiri dari kehidupan anak didik di sekolah. Pembangunan gedung sekolah yang berdekatan dengan jalan raya, pabrik-pabrik menimbulkan kegaduhan suasana kelas.oleh sebab itu anak didik tidak berkonsentrasi dengan baik dan dapat mengganggu kegiatan belajar anak didik.

Sebagai Masyarakat, anak didik tidak bisa melepaskan diri dari ikatan sosial. Sistem sosial yang berbentuk mengikat prilaku anak didik untuk taat pada norma-norma sosial, susila dan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Demikian halnya di sekolah. (Syaiful Bahri Djamarra 1994:179)

Istilah “sekolah” disini merupakan konsep yang luas mencakup baik lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sedangkan istilah “masyarakat” merupakan konsep yang mengacu kepada semua individu, kelompok lembaga atau organisasi yang berada diluar sekolah sebagai lembaga pendidikan.

2.1.2. Tujuan Hubungan sekolah dengan masyarakat

Mengenai tujuan hubungan sekolah dan masyarakat, T Sianipar meninjaunya dari sudut

kepentingan kedua lembaga tersebut, yaitu kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Menurut Pribadi (1987), pendidikan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a) Tujuan umum pendidikan
- b) Tujuan khusus pendidikan (yaitu pengkhususan dari pada tujuan umum tersebut, yaitu tujuan yang dirumuskan berhubungan dengan situasi dan pandangan hidup suatu masyarakat tertentu, misalnya tujuan pendidikan atas dasar filsafat hidup Pancasila)
- c) Tujuan insidental, yaitu tujuan yang tidak selalu jelas hubungannya dengan tujuan umum yang ingin dicapai, misalnya mengajak anak-anak makan bersama, disini jika dicari apa hubungannya dengan tujuan umum pendidikan, pasti ada
- d) Tujuan sementara, yaitu tujuan yang bertalian dengan perkembangan anak, dimulai dari masa bayi sampai anak itu menjadi dewasa, misalnya anak waktu bayi diurus dan diasuh dengan segala kemesraan dan kecermatan oleh ibunya demi tercapainya tujuan akhir pendidikan, secara tahap demi tahap.
- e) Tujuan tak lengkap, artinya tujuan yang meliputi berbagai aspek dari seluruh kepribadian seutuhnya, seperti tujuan pendidikan jasmani, tujuan pendidikan intelektual, tujuan pendidikan watak, pendidikan kemauan, pendidikan religious, dan sebagainya.
- f) Tujuan intermidier, artinya tujuan yang terpotong-potong, yang lebih menitik-beratkan pelaksanaan teknisnya, tanpa dihubungkan dengan tujuan umum pendidikan, sehingga melibatkan berbagai pemikiran filsafi. Misalnya tujuan suatu unit pokok bahasa di dalam kelas mengenai satu matapelajaran.

Ada beberapa pandangan filosofis mengenai hakekat sekolah itu sendiri dan hakekat masyarakat dan bagaimanapun hubungan keduanya itu menjadi dasar pentingnya sebuah hubungan sekolah dan masyarakat.

- a. Sekolah adalah bagian yang internal dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat.
- b. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat.
- c. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
- d. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan.
- e. Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukan.

Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk:

- a. Memelihara kelangsungan hidup sekolah
- b. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan
- c. Memperlancar proses belajar mengajar
- d. Memperoleh dukungan dan bantuan masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.

Sedangkan yang ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, tujuan hubungannya dengan sekolah adalah untuk:

- a. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental sepiritual.
- b. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

- c. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya.

Secara lebih konkret lagi tujuan diselenggarakannya hubungan sekolah dan masyarakat adalah:

- a. Mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat.
- b. Mendapatkan dukungan dan bantuan moril maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah.
- c. Memberi informasi pada masyarakat tentang isi dan pelaksana program sekolah
- d. Memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- e. Mengembangkan kerja sama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah.

2.1.3. Pengaruh Masyarakat terhadap Sekolah

Selain masyarakat selalu tumbuh dan berkembang, ia memiliki identitas atau karakteristik tersendiri sesuai dengan sosial budayanya dan latar belakang ekonominya. Identitas dan perkembangan masyarakat tersebut sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sekolah. Pengaruh tersebut baik dalam orientasi dan tujuan pendidikan maupun proses pendidikan itu sendiri. Dalam orientasi dan tujuan pendidikan jelas sedikit banyak akan diwarnai oleh masyarakat mengingat sekolah merupakan lembaga masyarakat, sekolah berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, wajar bila kurikulum sering diadakan perubahan dan tujuan pendidikan rumusannya mengalami perubahan mengingat keadaan masyarakat memang berkembang dan berubah pula.

Sedang proses pendidikan sering mengalami perubahan. Misalnya diterapkan proses belajar mengajar dengan pendekatan KTSP, menggunakan modul Paket belajar, semata-mata kemajuan di masyarakat tidak sekedar kemajuan peradaban saja hingga mampu menampung kebutuhan sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan pengaruh dan peran masyarakat terhadap sekolah adalah:

- a. Sebagai arah dalam menentukan tujuan
- b. Sebagai masukan dalam menentukan proses belajar mengajar
- c. Sebagai sumber belajar
- d. Sebagai pemberi dana Fasilitas lainnya
- e. Sebagai laboratorium guna pengembangan dan penelitian sekolah.

Segi-segi positif dari sekolah dan dinamis akan mempengaruhi keberadaan sekolah antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kehidupan masyarakat. Peningkatan kehidupan rohani maupun jasmani dapat diberikan lewat sekolah dengan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga dengan sekolah tingkat kecerdasan masyarakat dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.
- b. Pembaruan perkembangan masyarakat. Makin meningkatkan pola pikir, wawasan, sikap, kedisiplinan, pengetahuan dan teknologi masyarakat akan memungkinkan terjadinya pemikiran dan praktek yang inovatif dalam masyarakat. Maka timbul perubahan dalam perkembangan masyarakat. Ini berarti masyarakat makin maju, berkembang secara positif. Semua itu diperoleh lewat sekolah oleh

anggota masyarakat/peserta didik dan disumbangkan ke masyarakat.

- c. Menghasilkan peserta didik yang siap terjun ke masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Sekolah menghasilkan lulusan-lulusan sesuai dengan sekolahnya adalah warga masyarakat dengan ilmu pengetahuan, sikap, ketrampilan yang diharapkan siap terjun ke masyarakat dalam berbagai bidang demi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya komunikasi antara masyarakat dan sekolah mengenai kebutuhan tenaga kerja seperti apa yang dituntut oleh masyarakat. Untuk itu perlu penyesuaian kurikulum dan proses penyiapan peserta didik yang betul-betul ready for use.
- d. Penghasil warga masyarakat yang memiliki sikap positif dan konstruktif bagi peserta didik untuk menjadi warga Negara yang berprilaku baik di keluarga lingkungan dan masyarakat.

Pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat dapat pula dikaitkan dengan semakin banyaknya isu yang berupa kritik-kritik dari masyarakat tentang tidak sesuainya produk sekolah dengan kebutuhan pembangunan. Bahwa lulusan sekolah merupakan produk sekolah dengan kebutuhan pembangunan, bahwa lulusan sekolah merupakan produk yang tidak siap pakai, semakin membengkaknya jumlah anak putus sekolah, semakin banyaknya pengangguran dan sebagainya.

3. Peran sekolah dalam lingkungan masyarakat

Pembentukan keperibadian tiap individu berlangsung secara berkesinambungan dalam lingkungan yang berbeda dengan pola dan pendekatan yang tidak sama. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan bukan mengambil peranan dan fungsi orang tua dalam mendidik anaknya dalam lingkungan keluarga, tetapi sekolah bersama-sama dengan orang tua membantu mendidik anak-anaknya. Keluarga menyerahkan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada sekolah, kepada guru yang telah mempunyai tugas khusus untuk itu sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Peranan dan fungsi sekolah yang pertama ialah membantu keluarga dalam pendidikan anak-anaknya di sekolah. Sekolah, guru dan tenaga pendidik lainnya melalui wewenang hukum yang dimilikinya berusaha melaksanakan tugas yang kedua yaitu memberikan pengetahuan, ketrampilan dan nilai sikap secara lengkap sesuai pula dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak dari keluarga yang berbeda.

Ini berarti bahwa selama dalam keuarga anak-anak mendapat pendidikan informal dengan kurang terikat kepada tata aturan tertentu, maka setelah mereka datang ke sekolah, kepada mereka diperkenalkan tata krama, peraturan dan disiplin sekolah.

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga dalam proses pembentukan kepribadian anak-anak sesuai dengan keberadaannya. Lingkungan masyarakat akan memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam diri anak, apabila diwujudkan dalam proses dan pola yang tepat. Tidak semua ilmu pengetahuan, sikap, ketrampilan maupun performans dapat dikembangkan oleh sekolah ataupun dalam keluarga.

Karena keterbatasan dana dan kelengkapan lembaga tersebut. Kekurangan yang dirasakan akan dapat diisi dan dilengkapi oleh lingkungan masyarakat dalam membina pribadi anak didik atau individual secara utuh dan terpadu. Pendidikan dalam masyarakat akan berfungsi sebagai:

- a) Pelengkap(complement)

b)Pengganti(substitute)

c)Tambahan (supplement) terhadap pendidikan yang diberikan oleh lingkungan yang lain.

2.2. Pengertian Peningkatan Perilaku Peserta didik

Perilaku menurut Hasan Langgulung adalah aktivitas yang dibuat oleh seseorang yang dapat disaksikan dalam kenyataan sehari-hari (Hasan Langgulung 1996: 21).

Sedangkan menurut Bimo Walgito, perilaku adalah aktivitas yang ada pada individu atau organisasi yang tidak timbul dengan sendirinya, melainkan akibat dari stimulus yang diterima oleh organisasi yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Namun demikian sebagian terbesar dari perilaku organisme itu sebagai respon terhadap stimulus eksternal(Bimo Walgito, 1994:15).

Hidup manusia dalam perkembangan dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari dalam diri sendiri, dan faktor-faktor yang berasal dari luar diri pribadinya. Diri pribadi manusia umumnya terdiri dari tiga aspek yaitu, rasionya atau aspek kognitif, emosinya atau aspek afektif, dan yang ketiga merupakan hasil penyerasian antara aspek afektif atau yang disebut aspek konatif atau kehendak manusia (Soekanto, 2004)

Perilaku yang melanda masyarakat, termasuk juga kalangan peserta didik tau pelajar umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Pada dasarnya perilaku disebabkan oleh proses sosialisasi yang tidak sempurna atau tidak berhasil. Proses sosialisasi ini tidak berhasil karena seseorang mengalami kesulitan dalam komunikasi ketiak bersosialisasi. Artinya, individu tersebut tidak mampu mendalami norma-norma masyarakat yang berlaku, adanya ketidakpercayaan diri dari individu tersebut, dan karena ia tidak memiliki kemampuan untuk bersosialisasi.

Seseorang yang tidak berhasil dalam hal proses sosialisasi umumnya tidak memiliki perasaan bersalah atas yang dilakukannya. Hal ini karena mengapa bahwa keluarga merupakan lingkungan awal tempat penanaman norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila keluarga tidak berhasil menanamkan norma-norma tersebut pada anggotanya, maka perubahan dapat terjadi (Umasih, 2007).

Terbentuknya perilaku juga merupakan hasil sosialisasi nilai sub kebudayaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi. Individu, termasuk peserta didik yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya cenderung untuk melakukan perbuatan yang baik dan tidak baik. Misalnya seorang pencopet, ketika ditanya alasannya mengapa ia mencopet, maka jawabannya adalah karena ia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini makanan, pakaian, dan kebutuhan sekolah

Selain faktor ekonomi, faktor agama juga dapat mempengaruhi pembentukan penyimpangan, yaitu ketika kehidupan individu tidak didasari oleh agama yang kuat sehingga kehidupannya menjadi tanpa arah dan tujuan. Tidak jarang organisasi kemasyarakatan menjadi faktor yang mempengaruhi pembentukan penyimpangan peserta didik dalam masyarakat, dimana ketiak seseorang hendak menyalurkan potensi dan minatnya dalam organisasi tersebut, ia justru menyalahgunakan wewenangnya dan melakukan korupsi di organisasi atau lembaga tempatnya bertugas. Dari ketiga faktor yang dikemukakan di atas hanya faktor organisasi kemasyarakatan yang tidak langsung dapat mempengaruhi siswa dalam melakukan perilaku positif dan negatif.

Peningkatan Perilaku peserta didik dapat dasarnya lahir dari ekspresi sikap santun dan kenakalan yang muncul dari kalangannya. Secara fonomenologis gejala kenakalan timbul dalam masa pubertas, di mana jiwa dalam keadaan labil, sehingga mudah terseret oleh lingkungan. Seseorang anak tidak tiba-tiba menjadi nakal, tetapi menjadi nakal karena beberapa saat setelah dibentuk oleh lingkungan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat (Guawan, 2000)

2.3. Hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan perilaku peserta didik di SMP Negeri Kec I Bangilan Kab Tuban.

Sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu dan mendapatkan pendidikan formal. Menurut Purwanto (1990) Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Jadi, seorang anggota masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dalam bidang pendidikan dari sekolah. Seorang anggota masyarakat yang menginjakkan kaki di sekolah pasti berharap untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup (Mudyahardjo, 2001).

Di dalam pendidikan yang berlangsung di sekolah akan terjadi proses belajar dan pembelajaran. Menurut Dimiyati (1994) Belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku dan ketrampilan dengan cara mengolah bahan ajar. Sedangkan pembelajaran adalah subjek (guru) yang mengajar atau membelajarkan siswa

2.3.1. Jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat

Menurut Arikunto (1988), apabila sekolah dipandang sebagai suatu organisasi sosial maka organisasi tersebut mempunyai lingkungan di mana ia memperoleh pengaruh dan membutuhkan hubungan.

- a. Hubungan masyarakat internal adalah hubungan masyarakat yang di jalin oleh dan di antara unsur-unsur yang ada di dalam sekolah.
- b. Humas eksternal adalah humas yang di jalin oleh dan diantara sekolah dengan lembaga negri, lembaga swasta dan perseorangan di luar organisasi sekolah yang bersangkutan.

Menurut Purwanto (1990) ada tiga jenis hubungan antara sekolah dan masyarakat, yaitu :

a. Hubungan edukatif

Hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru dan orang tua. Hubungan ini mempunyai maksud agar tidak terjadi perbedaan prinsip yang dapat mengakibatkan keraguan dalam kepribadian dan sikap seorang anak.

Hubungan kerjasama yang lainnya adalah dengan berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Cara kerjasama itu dapat direalisasikan dengan pertemuan rutin orangtua murid ke sekolah demi membahas masalah murid yang ada.

Dengan adanya hubungan ini, diharapkan pihak sekolah dan orangtua murid dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi murid sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik.

b. Hubungan Kultural

Hubungan Kultural adalah usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada.

Sekolah merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer bagi maju-mundurnya kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, dan adat-istiadat. Dan kemudian sekolah juga seharusnya dapat dijadikan titik pusat dan sumber tempat terpancarnya norma-norma kehidupan yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang maju.

Jadi, bukanlah sebaliknya sekolah hanya mengintroduksikan apa yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Untuk itu diperlukan adanya hubungan yang fungsional antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan dari perkembangan masyarakat. Untuk menjalankan hubungan kerja sama ini, sekolah harus mengerahkan murid-muridnya untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial ini berarti mendidik anak-anak berpartisipasi dan turut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Komunikasi itu merupakan lintasan dua arah yaitu dari arah sekolah ke masyarakat dan dari arah masyarakat ke sekolah. Kedua kelompok kehidupan itu saling memberi informasi, berpartisipasi membina pendidikan. Jones (1969:388) menyambut hubungan dengan masyarakat itu sebagai hubungan dua arah tempat memadu ide antara sekolah dengan masyarakat untuk melahirkan saling pengertian. Ide-ide tentang pendidikan tidak selalu datang dari sekolah. Lagi pula tidak semua ide sekolah itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pemilik sekolah. Masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap pendidikan putra-putranya seringkali punya ide tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah.

2.3.2. Peningkatan perilaku

(Teori differential Association) Menurut pandangan teori ini Peningkatan perilaku bersumber pada pergaulan yang berbeda. Perilaku terjadi melalui proses ahli budaya, di mana seseorang mempelajari suatu budaya seperti perilaku homoseksual, hubungan seks pernikahan.. Hal inilah yang biasanya terjadi pada kehidupan perserta didik tanpa memandang jenjang pendidikannya. Pada saat ini perilaku sudah biasa dilakukan oleh murid Sekolah Dasar, karena adanya proses alih budaya.

Dalam masyarakat akan dapat dikembangkan bermacam-macam aktivitas yang bersifat pendidikan oleh bermacam-macam instansi maupun jabatan dan lembaga pendidikan maupun nonpendidikan.

Kegiatan pendidikan yang berfungsi sebagai pelengkap perkembangan kepribadian individu secara individual maupun kelompok ialah kegiatan pendidikan yang berorientasi melengkapi kemampuan, ketrampilan, kognitif maupun performans seseorang. Sebagai akibat belum mantapnya apa yang telah mereka terima pada sekolah atau dalam keluarga.

Menurut Purwanto (1990), kegiatan semacam ini mencakup :

1. Perkembangan rasa sosial dalam berkomunikasi dengan orang lain.
2. Pembinaan sikap dan kerjasama dengan anggota masyarakat.
3. Pembinaan ketrampilan dan kecakapan khusus belum didapat di sekolah.

Lingkungan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, hanya menyediakan pendidikan bukan sekedar tambahan atau pelengkap, tetapi adalah mengadakan pendidikan yang berfungsi sama dengan lembaga

pendidikan formal di sekolah. Hal ini dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan lingkungan sekolah sehingga tidak mampu melayani semua lapisan dan semua anggota masyarakat yang ada. Seperti kursus Pengetahuan Dasar, kursus PKK atau kursus ketrampilan.

Lingkungan masyarakat juga mampu menyediakan pendidikan yang berfungsi sebagai tambahan (suplemen) di sekolah-sekolah teknik murid-murid telah mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang penggunaan mesin bubut, tetapi karena jumlah jam yang terbatas, sehingga semua peserta didik tidak dapat mendalaminya. Untuk memantapkan hal itu, maka diadakan kursus di luar program pendidikan formal yang telah ada. Hal yang sama sering juga dilakukan dalam rangka persiapan untuk memasuki perguruan tinggi, seperti bimbingan tes dan sebagainya. Dengan demikian bentuk dan jenis lingkungan menentukan dan memberi pengaruh terhadap pembentukan pribadi tiap individu dalam masyarakat.

Dari permasalahan tersebut di atas, maka dibutuhkan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat dan orang tua. Guru dapat menceritakan perilaku siswanya ketika di sekolah, sebaliknya orang tua dapat memberitahukan pula bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh anaknya ketika di rumah. Dengan adanya pertukaran informasi tersebut, maka masing-masing pihak dapat mengambil langkah yang tepat sehingga tidak terjadi atau mengurangi terjadinya perilaku yang kurang baik yang ditunjukkan oleh anaknya. Dari sinilah maka diperlukan kerjasama antara pihak sekolah (guru) dan pihak keluarga (orang tua) dan masyarakat.

Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai hal, tergantung pada kebijaksanaan masing-masing sekolah. Seperti yang ada di SMP Negeri I Bangilan yaitu kegiatan pertemuan antara wali murid dan guru yang diadakan 4 kali dalam satu tahun, yang membahas tidak hanya masalah administrasi sekolah akan tetapi juga membahas seputar pendidikan siswa (wawancara dengan Judi, tgl 14-04-2015)

khususnya dalam rangka membina perilaku yang dimiliki oleh peserta didik yang nantinya dapat diimplementasikan baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil bahwa kebutuhan manusia akan Prilaku adalah terlahir dari suatu *gharizah* (naluri) yang bersemayam di dalam jiwa manusia. Biasanya, hal ini terjadi pada sekelompok masyarakat yang sedang mengalami perkembangan, mereka mulai mencari orang lain yang dapat mereka jadikan teladan (pahlawan) atau hero.

sebagai ganti pemimpin dan orang-orang yang bisa menasehati mereka (Ab.Durrohman, 1992:367). Jadi, hero atau manusia teladan yang dijadikan contoh di kalangan masyarakat itu biasanya membawa masyarakat kepada meniru dan mengagungkan heronya tersebut. Apa saja yang dilakukan atau dibuat heronya itu, akan dipuji dan ditiru oleh masyarakat tersebut (Zakiya Darodjat 1970:89). Dengan sikap dan tingkah laku individu dengan tujuan agar terjadi perubahan Perilaku individu kearah yang lebih baik.

Dalam sub ini akan dibahas kepemimpinan dilihat dari sudut pandang pelaku dan melihat hubungan kepemimpinan dengan kekuasaan sebagai unsur terpenting dalam mengimplementasikan kebijaksanaan pembangunan desa, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga mengikuti tingkah

laku yang dikehendaki oleh pemimpin. Dengan demikian kepemimpinan kadangkala dibedakan sebagai kedudukan dan sebagai proses sosial. Menurut Soekanto (200 : 319), sebagai kedudukan, masyarakat merupakan kompleks hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh seseorang atau badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat baik yang masih sederhana maupun yang sudah rumit susunannya. Konsep kekuasaan sangat dekat dengan sekolah yang menurut Stogdi (dalam Thoha : 2001 : 227)

perlu mengetahui sejumlah kekuatan yang mempengaruhi perilaku bawahannya. Selain faktor-faktor kepribadian sebagaimana yang ada pada sekolah perlu mengetahui sejumlah kekuatan yang mempengaruhi perilaku bawahannya. Selain faktor-faktor kepribadian sebagaimana yang ada pada masyarakat, bawahan juga memiliki sejumlah harapan tentang bentuk hubungan yang hendak dibangun sekolah perlu mengetahui sejumlah kekuatan yang mempengaruhi perilaku bawahannya. Selain faktor-faktor kepribadian sebagaimana yang ada pada sekolah, bawahan juga memiliki sejumlah harapan tentang bentuk hubungan yang hendak dibangun masyarakat dengannya. Semakin baik jika pemimpin memahami kekuatan-kekuatan yang ada pada pemimpin dan bawahan. Beberapa karakter kekuatan yang ada pada situasi guna mempengaruhi Hubungan sekolah seperti kerjasama toleransi, tingkat masalah yang dihadapi dan tekanan waktu serta situasi sosial dan eksternal yang mempengaruhi perilaku dengannya. Semakin baik jika pemimpin memahami kekuatan-kekuatan yang ada pada pemimpin dan bawahan. Beberapa karakter kekuatan yang ada pada situasi guna mempengaruhi kekuasaan pemimpin seperti kerjasama toleransi, tingkat masalah yang dihadapi dan tekanan waktu serta situasi sosial dan eksternal yang mempengaruhi perilaku

2.4. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diajukan hipotesis berikut :

“Terdapat pengaruh Hubungan Sekolah dengan Masyarakat terhadap peningkatan perilaku peserta didik SMP Negeri I Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala segala holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006:76). Sedangkan bentuk penelitian ini adalah penelitian Exploratif. Mengingat bahwa media yang digunakan adalah hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan prilaku peserta didik menggunakan angket dari Sekolah maka pendekatan dalam penelitian ini

adalah nilai praktek dan nilai rapor yang terkait dengan perilaku. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Artinya penelitian mendeskripsikan temuan dan data yang di peroleh serta menganalisa temuan dalam data tersebut menggunakan hitungan-hitungan atau angka-angka baik dalam bentuk product moment maupun statistik.

Berdasarkan tujuan penelitian yang pada dasarnya untuk menjelaskan pengaruh sejumlah variabel yang mencakup hubungan sekolah dengan masyarakat dalam peningkatan perilaku peserta didik di SMP Negeri I Bangilan Tuban,

Dari uraian beberapa metode dapat di ambil kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk penelitian terapan, metode survey jenis data kuantitatif.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah seluruh individu yang diselidiki, yaitu hasil pembelajaran SMP Negeri I Bangilan Kabupaten Tuban yang berjumlah 922 siswa, akan tetapi dalam hal ini sebagai populasi sasarannya dibatasi dalam jumlah tertentu, yang nantinya diharapkan bisa mewakili populasi secara keseluruhan (Drs Muhammad Ali, 2000: 91)

3.2.2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti menurut para ahli pada umumnya menetapkan berapa prosentase seharusnya. Prof. Drs. Minarto Surahmat menjelaskan tentang populasi dibawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50% sedang prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. Mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada batasan yang mutlak berapa persen sampel harus diambil (Drs Muhammad Ali, 2000: 54)

Dalam menentukan sampel, apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Tetapi, jika jumlah subyeknya lebih besar, maka sampel dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto 2006:131)

Adapun teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah teknik *Stratified proportional random sampling*. *Stratified* artinya sampel yang diambil merupakan wakil dari semua tingkat, yakni sampel diambil dari kelas VII, VIII dan IX, *Proportional* artinya sampel yang diambil dari masing-masing tingkatan kelas tersebut jumlahnya seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-masing strata. Adapun yang dimaksud dengan *random* adalah peneliti mencampur subyek-subyek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama sehingga semua subyek berhak untuk dipilih menjadi sampel.

Dari keterangan di atas dapat dirumuskan bahwa kepastian pengambilan sampel dari populasi yang mutlak dan yang representasi tidak ada kepastian dari para ahli. Namun demikian sampel adalah suatu hal yang penting dalam penelitian.karena hasil penelitian akan digeneralisasikan kepada populasi.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 5% dari seluruh populasi, sehingga 5% dari 922 siswa adalah 48.siswa SMP Negeri I Jadi sampelnya adalah 48 siswa, dengan rincian Kelas VII

diambil sebanyak 16 siswa, kelas VIII sebanyak 20 siswa dan Kelas IX sebanyak 14 siswa.

3.3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian sesungguhnya, angket dan nilai peserta didik melihat/melakukan secara langsung.

Angket adalah Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau tentang hal-hal yang ia ketahui. (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto 2006:151)

ini, yaitu dapat mengetahui hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan perilaku peserta didik.

Angket biasanya juga mempunyai kelemahan. Diantara kelemahannya adalah angket tidak kembali dan dalam pengisiannya cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam pengisian karena kurang memahaminya.

3.4. Pengumpulan data.

Untuk memperoleh data yang diperoleh maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

3.4.1. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek yang diteliti dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode ini digunakan untuk meneliti secara langsung keadaan gedung, fasilitas, letak geografis serta suasana proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan SMP Negeri I Bangilan Tuban Tahun Pelajaran 2015/2016

3.4.2. Interview

Interview/wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto 2006:155). Komunikasi tersebut dilakukan dengan cara dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis yaitu data mengenai hal-hal yang bisa berasal dari catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, catatan harian, agenda dan sebagainya (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto 2006:158)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tertulis seperti data jumlah siswa, data prestasi belajar, jumlah tenaga pengajar, keterangan-keterangan mengenai keadaan SMP Negeri I Bangilan Tuban dan arsip-arsip lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.4.4. Metode Angket/Kuisisioner

Angket adalah Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau tentang hal-hal yang ia ketahui. (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto 2006:151)

Ada dua macam angket yaitu :

1). Angket Isian (Terbuka)

Yaitu suatu angket yang isinya secara subjektif, dalam arti jawabannya menurut kemampuan responden.

2). Angket Pilihan (Tertutup)

Yaitu suatu angket yang jawabannya sudah tersedia dalam suatu daftar yang telah ditulis, dan seorang responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia tersebut yang sesuai dengan pertanyaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis memilih angket yang bertipe pilihan. Kemudian angket tersebut dijawab oleh siswa yang terpilih sebagai responden dan jawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.5. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan atau diperoleh, selanjutnya dianalisis, terutama data yang diperoleh dari metode observasi. Berdasarkan tujuan penelitian dari jenis data yang diperoleh maka dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik sebagai metode pengolahan datanya.

Dalam penelitian ini yang berpengaruh adalah hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan perilaku peserta didik di SMP Negeri I Bangilan Tuban Tahun Pelajaran 2015/2016

Untuk menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan hipotesis di atas,

penulis menggunakan teknik korelasi Product Moment.

Dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r_{xy} : Koefisien korelasi product moment
- X : Jumlah nilai variabel x
- Y : Jumlah nilai variabel y
- XY : Jumlah hasil perkalian skor x dan y
- N : Jumlah responden

BAB IV
ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum SMP Negeri I Bangilan

SMP Negeri I Bangilan Tuban merupakan lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan yang berdomisili di jalan Raya Bangilan Kabupaten Tuban. SMPN I Bangilan Berdiri Tahun 1980, Tanggal Ijin Operasional 11 Desember 1982, luas lahan 14.090 m² (Hak Milik). Nama Kepala Sekolah Drs. Syuhud, M. Pd, terdapat 27 Rombongan Belajar (Rombel), yang terdiri dari 9 Rombel untuk masing-masing tingkatan Kelas, yang menampung sejumlah 922 Siswa. Banyaknya siswa ini dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat yang menginginkan anaknya untuk bersekolah di Sekolah Negeri. Artinya masyarakat menginginkan anaknya mengetahui dan mempelajari serta memahami ilmu pengetahuan dan perilaku yang baik . Oleh karena itu SMP Negeri I Bangilan ini mengajar pendidikan agama/sopan santun.

SMPN I Bangilan terakreditasi dengan nilai A, dengan nilai tersebut SMPN I Bangilan punya wewenang untuk melaksanakan ujian akhir nasional di gedung sekolah sendiri.

Denah SMP Negeri I Bangilan

Batas lokasi SMPN 1 Bangilan dengan pedesaan adalah sebagai berikut:

- 1) Batas Sebelah Timur: Jalan Raya Bangilan Senori
- 2) Batas Sebelah Barat: Desa Kablukan
- 3) Batas Sebelah Utara: Desa Ngrojo
- 4) Batas Sebelah Selatan: Dusun Tawunan

Kondisi dari SMPN 1 Bangilan sangat tepat untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, lokasi yang mudah dijangkau oleh siswa yakni bertempat di tepi jalan raya antara kecamatan Senori dan Bangilan sehingga memudahkan siswa untuk menjangkaunya dari beberapa desa di sekitarnya.

Letak SMPN 1 Bangilan sangat strategis karena bertempat diantara 2 kota kecamatan, oleh karena itu banyak siswa/siswi baik yang diluar maupun dalam kecamatan datang untuk belajar di SMPN 1 Bangilan. Disamping itu, lokasinya yang dikelilingi area persawahan penduduk membuat suasana sekolah lebih tenang, jauh dari keramaian penduduk yang beraktifitas pada saat jam pelajaran.

4.2 Peyajian Data

Dari 922 Populasi kami ambil Sampel untuk penelitian sebesar 5% yakni jumlah Responden 48 Siswa. Dari angket yang menggambarkan keadaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dengan 10 item dan 4 opsi. Skor jawaban A = 4, B = 3, C = 2, dan D = 1. Setelah disebarkan kepada responden dan telah dijawab maka diperoleh hasilnya sebagai berikut :

Tabel
Skor Jawaban Angket

		X				Y			
A	B	C	D	Jawaban	A	B	C	D	
4	3	2	1	Skor	4	3	2	1	

Tabel
Data Hasil Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

No Responden	Skor										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	3	2	2	4	3	4	4	2	3	30
2	2	2	4	3	2	1	3	2	3	1	23
3	4	3	4	2	3	4	3	3	4	2	32
4	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
5	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
6	3	3	2	2	4	3	4	4	2	3	30
7	2	2	4	3	2	3	3	2	3	4	28
8	2	2	4	3	2	1	3	2	3	3	25
9	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
10	3	3	2	2	4	3	4	4	2	3	30
11	2	2	4	3	2	1	3	2	3	1	23
12	4	3	4	2	3	4	3	3	4	2	32
13	4	3	4	3	4	2	4	3	4	3	34
14	4	3	4	2	3	4	3	3	4	2	32
15	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
16	3	3	2	2	4	3	4	4	2	3	30
17	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	36
18	4	3	4	2	3	4	3	3	4	3	33
19	4	3	4	2	3	4	3	3	4	2	32
20	4	3	4	2	3	4	3	3	4	3	33
21	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
22	4	3	4	2	3	4	3	3	4	2	32
23	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
24	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
25	3	3	2	2	4	3	4	4	2	3	30
26	2	2	4	3	2	1	3	2	3	1	23
27	4	3	4	2	3	4	3	3	4	2	32
28	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
29	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
30	3	3	2	2	4	3	4	4	2	3	30
31	2	2	4	3	2	3	3	2	3	4	28
32	2	2	4	3	2	1	3	2	3	3	25
33	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
34	3	3	2	2	4	3	4	4	2	3	30
35	2	2	4	3	2	1	3	2	3	1	23
36	4	3	4	2	3	4	3	3	4	2	32
37	4	3	4	3	4	2	4	3	4	3	34
38	4	3	4	2	3	4	3	3	4	2	32
39	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
40	3	3	2	2	4	3	4	4	2	3	30
41	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	36
42	4	3	4	2	3	4	3	3	4	3	33
43	4	3	4	2	3	4	3	3	4	2	32
44	4	3	4	2	3	4	3	3	4	3	33
45	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
46	4	3	4	2	3	4	3	3	4	2	32
47	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
48	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35
Total											1520

Tabel
Data Peningkatan Prilaku Peserta Didik

No Responden	Nama	Nilai
1	ACHMAD KAFY LIDDINNILLAH	70
2	ACHMAD NUR ROZI	60
3	ADIS PRASTIYO	62
4	AINUN NABILA RAHMAWATI	61

5	AINURIYAH	60
6	BAGUS PERMADI	63
7	BAHTIAR DWI PANGESTU	68
8	Bebby Putri Febriyana	61
9	DANANG SUPARJO	60
10	DANY WAHYUDI	64
11	DEVI SUPINAWATI	61
12	DHIKA DEDY WAHYUDI	60
13	DIAN ARTIKA SARI	60
14	DICKY ALVIAN SUDARTA	62
15	DIKA FEBRIANTI	65
16	DILA SAVIRA	70
17	ELA NOVI LIA	64
18	ELFYAN ARIS MAULANA	33
19	ENDANG SULASTRI	62
20	FANI HANDAYANI	60
21	FANDI MAHMUDI	61
22	FEBIYANTI	60
23	FERNANDA SAIFUL ABIZAR	61
24	FITRI MAHENDRASTUTI	60
25	HARTATIK	70
26	HENDRIK KURNIAWAN	60
27	HIDAYATI ALIFAH	62
28	HYYOS JIWO SAPUTRO	61
29	IMAM ADDYN KURNIAWAN	60
30	INDRI SETIANINGSIH	63
31	INTAN DWI PEBRIANTI	68
32	KHOIRUM AZURA	61
33	KIBAR ABDULLAH MUSA	60
34	LAILATUL NOVITASARI	64
35	LIA MONIKA	61
36	LILIN DWI MUSTIKA AYU	60
37	LINA KARTIKA SARI	60
38	LISA LAVENIA	62
39	LUKITO ADI	65
40	LUSIANA SAFITRI	70
41	LUTFAN ALFA IRSADI	64
42	LUTFIANA NURLAILI	33
43	M. ARIS WAHYU SAPUTRA	62
44	M. Bagus setiawan	60
45	M. BETRANS ANGGARA PUTRA	61
46	M. FAJAR RIANTO	60
47	MAULANA HADI SAPUTRA	61
48	MAZIA SHINTA AMELIA	60
Σ		2862

4.3 Analisis Data dan Pembuktian Hipotesis

Setelah data dikumpulkan atau diperoleh, selanjutnya dianalisis, terutama data yang diperoleh dari metode data. Berdasarkan tujuan penelitian dari jenis data yang diperoleh maka dalam penelitian ini menggunakan metode analisis.

1. Data Kualitatif

- a. Metode Angket hubungan sekolah dengan masyarakat di SMP Negeri I Bangilan.
- b. Metode pembelajaran di SMP Negeri I Bangilan Tuban dalam Peningkatan prilaku peserta didik

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam penyajian empiris, dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, demikian pula hal ini merupakan langkah terakhir untuk membuktikan hipotesa yang telah ditetapkan.

Adapun yang akan dijelaskan dalam analisa data ini adalah :

- 1) Analisa data hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan prilaku siswa
- 2) Pembuktian hipotesa

Sebagaimana dalam hepotesa kerja yang telah dijelaskan pada Bab I di muka menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Variabel Y maka bertitik tolak dari hal tersebut diatas, hipotesa yang akan diuji kebenarannya berbunyi “Ada pengaruh yang signifikan hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan prilaku peserta didik di SMP Negeri I Bangilan”. Oleh karena itu hipotesa yang penulis ajukan ini diuji dengan pembuktian penelitian statistik, maka untuk keperluan pembuktian kerja diatas perlu diubah menjadi hipotesa nihil yang berbunyi : “Tidak ada pengaruh yang signifikan hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan prilaku peserta didik di SMP Negeri I Bangilan”.

Hasil dari perhitungan di atas akan dikonsultasikan dengan r tabel, jika r_{xy} lebih besar dari r tabel, maka hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima. Dan sebaliknya jika r_{xy} lebih kecil dari r tabel, maka hipotesis nihil (Ho) diterima, dan hipotesis kerja (Ha) ditolak.

2. Data Kuantitatif

a. Perhitungan Skor Data

Perhitungan skor yang telah diperoleh dari setiap responden pada masing-masing klasifikasi di atas kemudian kita peroleh dari perhitungan yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penentuan katagorisasi dari masing-masing responden.

Untuk menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan hipotesis di atas, penulis menggunakan teknik korelasi Product Moment.

Dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi product moment

X : Jumlah nilai variabel x

Y : Jumlah nilai variabel y

XY : Jumlah hasil perkalian skor x dan y

N : Jumlah responden

Hasil dari perhitungan di atas akan dikonsultasikan dengan r tabel, jika r_{xy} lebih besar dari r tabel, maka hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima. Dan sebaliknya jika r_{xy} lebih kecil dari r tabel, maka hipotesis nihil (Ho) diterima, dan hipotesis kerja (Ha) ditolak.

b. Tabulasi Data

Dalam hal ini tabel – tabel guna untuk persiapan menghitung frekwensi jawaban responden sesuai dengan katagori-katagori yang telah ditentukan

Agar penyajian data lebih praktis variabel yang ada di buat dalam bentuk kode. Adapun variabel konsep hubungan sekolah dengan masyarakat diberi kode X (variabel X) sedang variabel Peningkatan prilaku diberi kode Y (variabel Y)

Adapun data selengkapanya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel Pengaruh Antara Variabel X dan Variabel Y

No Responden	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	30	70	900	4900	2100
2	23	60	529	3600	1380
3	32	62	1024	3844	1984
4	35	61	1225	3721	2135
5	35	60	1225	3600	2100
6	30	63	900	3969	1890
7	28	68	784	4624	1904
8	25	61	625	3721	1525
9	35	60	1225	3600	2100
10	30	64	900	4096	1920
11	23	61	529	3721	1403
12	32	60	1024	3600	1920
13	34	60	1156	3600	2040
14	32	62	1024	3844	1984
15	35	65	1225	4225	2275
16	30	70	900	4900	2100
17	36	64	1296	4096	2304
18	33	61	1089	3721	2013
19	32	62	1024	3844	1984
20	33	60	1089	3600	1980
21	35	61	1225	3721	2135
22	32	60	1024	3600	1920
23	35	61	1225	3721	2135
24	35	60	1225	3600	2100
25	30	62	900	3844	1920
26	23	60	529	3600	1380
27	32	62	1024	3844	1984
28	35	61	1225	3721	2135
29	35	60	1225	3600	2100
30	30	63	900	3969	1890
31	28	68	784	4624	1904
32	25	61	625	3721	1525
33	35	60	1225	3600	2100
34	30	64	900	4096	1920
35	23	61	529	3721	1403
36	32	60	1024	3600	1920
37	34	60	1156	3600	2040
38	32	62	1024	3844	1984
39	35	65	1225	4225	2275
40	30	70	900	4900	2100
41	36	64	1296	4096	2304
42	33	61	1089	3721	2013
43	32	60	1024	3600	1920
44	33	60	1089	3600	1980
45	35	61	1225	3721	2135

45	32	60	1024	3600	1920
47	35	61	1225	3721	2135
48	35	60	1225	3600	2100
Σ	1520	2862	48784	95766	94418

$$N = 48 \qquad \Sigma y = 2872$$

$$\Sigma x^2 = 48784 \qquad \Sigma y^2 = 95766$$

$$\Sigma (x)^2 = 2310400 \qquad \Sigma (y)^2 = 8248384$$

$$r_{xy} = \frac{N \Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{N \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$= \frac{48.94418 - 1520.2862}{\sqrt{48.48784 - (1520)^2 . 48.95766 - (2862)^2}}$$

$$= \frac{4532064 - 4350240}{\sqrt{2341632 - 2310400 . 4596768 - 8191044}}$$

$$= \frac{181824}{\sqrt{31232 . 3594276}}$$

$$= \frac{181824}{\sqrt{112256428032}}$$

$$= \frac{181824}{56128214016}$$

$$= 0,32394403$$

$$= 0,324$$

Jadi Koefisien Hubungannya adalah 0,324, hal ini memberikan interprestasinya terhadap r_{xy} atau rho.

Tabel
Korelasi Variabel X dan Y

Besarnya "r" Product moment (r_{xy})	Inptepretasi
0,001 – 0,200	Korelasi sangat lemah
0,201 – 0,400	Korelasi lemah
0,401 – 0,600	Korelasi cukup kuat
0,601 – 0,800	Korelasi kuat
0,801 – 1,000	Korelasi sangat kuat

Tabel
Harga Kritik Dari "r" Nilai Product Moment

No	Interval	No	Interval
----	----------	----	----------

	Kepercayaan	
	95%	99%
1	2	3
$\Sigma x = 1520$	0,997	0,999
$\Sigma xy = 94418$	0,950	0,990
5	0,878	0,959
6	0,811	0,917
7	0,754	0,874
8	0,707	0,874
9	0,666	0,798
10	0,632	0,765
11	0,602	0,735
12	0,576	0,708
13	0,553	0,684
14	0,532	0,661
15	0,514	0,641
16	0,497	0,623
17	0,482	0,606
18	0,468	0,590
19	0,456	0,575
20	0,444	0,561

	Kepercayaan	
	95%	99%
1	2	3
38	0,320	0,413
39	0,316	0,408
40	0,312	0,403
41	0,308	0,396
42	0,304	0,393
43	0,301	0,389
44	0,297	0,384
45	0,294	0,380
46	0,291	0,376
47	0,288	0,372
48	0,284	0,368
49	0,281	0,364
50	0,297	0,361
55	0,266	0,345
60	0,254	0,330
65	0,244	0,317
70	0,235	0,306
75	0,227	0,296

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesa yang diajukan yang berbunyi "Ada pengaruh yang signifikan hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan prilaku peserta didik di SMP Negeri I Bangilan Tahun Pelajaran 2015/2016" **Diterima.**

Dan sebaliknya hipotesa nihil yang menyatakan : "Tidak ada pengaruh yang signifikan hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan prilaku peserta didik di SMP Negeri I Bangilan Tahun Pelajaran 2015/2016" **Ditolak.**

Dengan demikian dalam skripsi ini hasilnya dapat diterima, dengan kata lain bahwa ada pengaruh hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan prilaku peserta didik di SMP Negeri I Bangilan Tahun Pelajaran 2015/2016.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pembahasan skripsi ini berjudul “ Hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan perilaku peserta didik di SMP Negeri I Bangilan Tuban” Dari awal sampai akhir Pembahasan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan perilaku peserta didik..
2. Hubungan sekolah dengan masyarakat mempunyai tingkat pengaruh yang sangat cukup, sehingga cenderung lebih baik untuk peningkatan perilaku peserta didik.
3. Hasil pembelajaran yang baik bagi siswa di tersebut adanya hubungan dari lingkungan Keluarga dimana siswa itu pertama kali mendapat pengetahuan dan tingkah laku yang mereka pandang setiap hari di lingkungan sekolah / lingkungan keluarga mereka yang berhubungan dengan bimbingan orang tua yang sangat melekat

Seperti diketahui bahwa rho diperoleh dari penelitian adalah 0,324 sedangkan taraf signifikansi 95% adalah 0,284 sedangkan taraf signifikansi 99% 0,372 Dengan demikian ternyata rho lebih besar dari rt (baik pada tabel signifikansi 95% atau 99%) Sebagai konsekwensinya adalah hipotesa kerja yang berbunyi “Ada Hubungan sekolah dengan masyarakat. Peningkatan perilaku peserta didik di **diTerima**.

5.2. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan, hendaknya sebagai orang tua dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya, dengan memahami dan mendalami karakter anak
2. Kepada siswa hendaknya selalu mengikuti/menjalankan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan sopan santun, baik yang berlalu di masyarakat maupun di sekolah.
3. Pengaruh Kepala sekolah terhadap peningkatan perilaku pesertadidik di SMP Negeri Bangilan , Kabupaten Tuban signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar.2003 Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta. Dirjen Kelembagaan Agama Islam
- Arikunto, Suharsimi.2006 Prosedur penelitian Jakarta Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*. Jakarta: Balai Pustaka,2003
- Hajar, Ibnu, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta,2002
- Djamarah, Rosmala, *Penilaian terhadap Hasil Belajar Siswa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2008

Djamarah Syaiful Bahri, 1994. Prestasi belajar dan Kopetensi Guru. Surabaya usaha Nasional

Mardalis, 2007 metode penelitian suara pendekatan prosedur. Jakarta Bumi Aksara

Muhibbin syah. 1999 Psikologi Belajar Jakarta logos wacana Ilmu.

Arikunto, Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

B.N. Marbun.2008. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Bugin, Burhan.2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Hasibuan, Malayu S.P,2000. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.